

АНАЛИЗ СВОЙСТВ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ВАЖНОСТЬ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ

Тилеужанова Ругайда Амантаевна

Старший преподаватель Актюбинского регионального университета

им. К.Жубанова. Актюбе. Казахстан.

Самостоятельный соискатель (PhD)

Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501984>

Annotatsiya. Maqolada hozirda eng ko'p ishlatiladigan termoregulyatsiya materiallarining tarkibi tahlil qilinadi va uni modernizatsiya qilishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. To'ldiruvchilarning xususiyatlarini tahlil qilib, to'quv bo'lmagan materiallar assortimentini yangilashda mahalliy xom ashyolardan samarali foydalanish vazifalari aniqlandi.

Kalit so'zlar: termoregulyatsion materiallarning xususiyatlari, plomba moddalarining tasnifi va xususiyatlari, to'quv bo'lmagan materiallar assortimentini rivojlantirish.

Аннотация. В статье анализируется состав терморегулирующих материалов, наиболее часто используемых в настоящее время, и рассматривается важность его модернизации. Анализируя характеристики наполнителей, определены задачи эффективного использования отечественного сырья в обновлении ассортимента нетканых материалов.

Ключевые слова: свойства терморегулирующих материалов, классификация и характеристика наполнители, развития ассортимента нетканых материалов.

Annotation. The article analyzes the composition of thermoregulating materials, which are most commonly used at present, and considers the importance of its modernization. Analyzing the characteristics of fillers, the tasks of effective use of domestic raw materials in updating the range of nonwovens are determined.

Keywords: properties of thermoregulating materials, classification and characterization of fillers, development of the range of nonwoven materials.

Поиск оптимального материала для термоизоляции, который бы работал в любых условиях и обладал всеми необходимыми свойствами - задача довольно сложная.

Утепляющие материалы – это материалы, которые используются в изделии для повышения ее теплозащитных свойств. К ним предъявляются повышенные требования к из термозащитным и ветрозащитным свойствам, они должны быть прочными, легкими, что бы не утяжелять общую массу изделия, износостойкими. Для наполнителя, которые образует средний пакет, они должны иметь высокую упругость при сжатии.

К натуральный наполнитель в верхней одежды, может быть хлопчатобумажная и шерстяная. Вата одежная в основном из низких сортов хлопка, хлопкового пуха и угаров. Шерстяную вату изготавливают из очесов овечьей шерсти, верблюжьего и козьего пуха и отходов шерстопрядения. Данный вид наполнителя применялся в производстве рабочей и военной одежды. В настоящее время вату применяют лишь в некоторых сферах

производства одежды. Все наполнители можно классифицировать по их виду волокон, а именно как натуральные и искусственные.

Вата как натуральный наполнитель в верхней одежде, может быть хлопчатобумажная и шерстяная. Вата одежная в основном их низких сортов хлопка, хлопкового пуха и угаров. Шерстяную вату изготавливают из очесов овечьей шерсти, верблюжьего и козьего пуха и отходов шерстопрядения. Недостатком такого вида наполнителя является его ухудшения теплозащитных свойств в процессе эксплуатации из-за уплотнения, большой вес. Данный вид наполнителя применялся в производстве рабочей и военной одежды. В настоящее время вату применяют лишь в некоторых сферах производства одежды.

К натуральным относятся волокна, создаваемые самой природой, без участия человека. Они могут быть растительного, животного или минерального происхождения. Однако при изготовлении верхней одежды, обладающей высокими теплосберегающими свойствами, часто используется волокна животных, в том числе кашемир, лама, овечья шерсть и гусиная перья. В целом шерстяные и пухо-перовое наполнители по согревающим способностям им нет равных. Для холодного времени года данные наполнители являются наилучшим вариантом. Все шерстяные волокна отличается мягкостью, блеском и красивой извитостью волокон. В настоящее время использование натуральных шерстяных волокон в сочетании с синтетикой в производстве верхней одежды растет с каждым годом. В статье об этом будет рассмотрено еще более подробно.

Ватин, как утепляющий материал из смешанных волокон, по способу производства бывает трикотажный и нетканый. Трикотажный ватин вырабатывается из хлопчатобумажной пряжи в основе, и из шерстяной или полушерстяной пряжи в утке. Он характеризуется мягкостью и упругости, хорошо восстанавливает форму, не свойлачивается. Нетканый ватин изготавливается холстопршивным, иглопробивным и клеевым способом. Он может быть изготовлен по волокнистому составу из хлопчатобумажных, полушерстяных и химические волокон. Ватин на шерстяной основе имеет достаточные теплозащитные свойства, но также высокую воздухопроницаемость. В качестве наполнителя одежды. Ватин чаще применяется при пошиве рабочей одежды и домашнего текстиля.

Классификация наполнителей по составу входящих волокон

Наполнители		
Из натуральных волокон	Из смешанных волокон	Из синтетических волокон
Вата Шерсть Пухо-перовое сырье	Ватин Holicon (Нафта-Хим) Primaloft Performance Yarn Шерстипон Альполюкс (Нафта-Хим)	Ватин Поролон Синтепух Синтепон Изософт Тинсулейт Термолайт Термофин Холлофайбер Файбертек

		Прималофт Шелтер
--	--	---------------------

Наполнители из искусственных волокон также широко применяются при пошиве верхней одежды. Например, шерстепон, который является утеплителем из натуральных волокон шерсти и полиэфирных волокон и выпускается под различными названиями в зависимости от волокнистого состава. Синтетические волокна в составе шерстепона, представляют собой тонкие полые трубки, скрученные в виде спиралей.

Одним из самых распространенных видов объемных наполнителей является синтепон, который представляет собой волокнистый холст, полученный из вторичных или восстановленных волокон, скрепленных термическим способом. В журнале «Сервис в России и за рубежом» представлена статья авторов Гоголева Н.С. Канд.тех.наук Тюменева Ю.Я. и канд.тех наук Мухамеджанова Г.К. под названием «Анализ рынка утеплителей в России и за рубежом», в которой сказано, что в результате опроса швейных предприятий по применяемым ими утеплителями, наиболее предпочтительным являются синтепон. Помимо высоких теплозащитных свойств, легкости и практичности, синтепон отличается невысокой ценой [1].

Сравнительно, на российском рынке появился новый объемный утеплитель под торговым названием «Холлофайбер», который начал выпускаться Московским заводом нетканых материалов «Термопол». Производитель на своем официальном сайте утверждает, что по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам Холлофайбер превосходит практически все натуральные, искусственные и зарубежные синтетические материалы. Особыми свойствами и преимуществами производитель выделяет возможность наполнителя принимать и восстанавливать любую форму, не удерживает влагу, обеспечивает циркуляцию воздуха, осуществляет терморегуляцию и сочетается с любыми материалами в пакете одежды. Данный наполнитель производится для утепления одежды, обуви, домашнего текстиля. В отличие от синтепона, материал Холлофайбер обладает более высокой формоустойчивостью, благодаря вертикальной ориентации и пружинистой структуре полых полиэфирных волокон и обладает высокими теплозащитными свойствами. При помощи дополнительной обработки можно уменьшить миграцию волокон [2].

Корпорация DuPont под названием Invista (США) разработала и запатентовала свое изобретение – материал Термолайн (Thermolite). Идея вдохновившая ученых, была позаимствована у меха полярных медведей, волоски шерсти которых пронизаны пустотами. Благодаря этой идее полая структура синтетического волокна добавляет материалу повышенные теплоизолирующие свойства даже при намокании наполнителя. Это так же позволяет отводить влагу и иные слои пакета одежды, а волокна наполнителя ее практически не впитывают.

Изобретение Термолайн произвело настоящую революцию в области производства одежды, за счет того, что данный материал мгновенно высыхает и эффективно сохраняет комфортный температурный режим слоя пакета одежды. Одной из классической разработки в области синтетических утеплителей является утеплители линейки PrimaLoft (США). Данный вид утеплителя первого поколения появился на рынке в 1990 году и после чего начал активно внедряться в одежду и снаряжение для активного отдыха.

В 2009 году на российском рынке компания «Терморреал» выпустила новый наполнитель Termofinn. Данный наполнитель совместил в себе финские технологии с отечественным производством и разработан специально для России и ее погодных условий. Производитель на официальном сайте утверждает, что данный наполнитель изготавливается только первичного высокоизвитого полого волокна и внутри волокна имеется воздушная полость для придания высоких теплозащитных свойств материала [3]

Возвращаясь к российским производителям синтетических наполнителей стоит упомянуть наполнитель торговой марки «Шелтер» (Shelter), который выпускается Подольской фабрикой нетканый материалов «Весь Мир» Данный материал состоит из очень тонких полиэфирных волокон, толщина которых меньше, чем человеческий волос. Особенности структуры является то, что волокна полимеров взаимно отталкиваются друг от друга, поэтому исключается комкование и слипание материала. Производитель на официальном сайте утверждает, одежда с утеплителем «Шелтер» прошла проверку на теплозащитные свойства и испытания на огнестойкость, а также имеет сертификаты на безопасность продукции [4]

Характеристика часто используемых утеплители для изготовления спецодежды

Вид утеплителя	Недостатки	Преимущества
Швейная вата Состав: 100% хлопок	<ul style="list-style-type: none"> - не технологичность - большой вес - среда для обитания микроорганизмов, бактерий - стойко удерживаются неприятные запахи 	<ul style="list-style-type: none"> - замечательные теплозащитные свойства - высокая гигроскопичность - не вызывает аллергии - высокая упругость - низкая плотность
Ватин Состав: 100% х/б	<ul style="list-style-type: none"> - ограничение влажно-тепловой обработки - деформация - вес и объем - среда для обитания микроорганизмов, бактерий - стойко удерживаются неприятные запахи 	<ul style="list-style-type: none"> - хорошие теплоизоляционные свойства - натуральный, экологический чистый
Fleece (флис) (Polar fleece)	<ul style="list-style-type: none"> - недолговечность - пиллингуемость 	<ul style="list-style-type: none"> - малый удельный вес - хорошие дышащие свойства

		<ul style="list-style-type: none"> - эластичность - не требует специального ухода - быстро сохнет - средние механическая прочность и износостойкость - средние теплоизоляционные свойства
<p>Синтепон Состав: 100% п/э</p>	<ul style="list-style-type: none"> - неэкологичность - объемность - неравномерная плотность и сильная деформация при длительной эксплуатации 	<ul style="list-style-type: none"> - дешевый - легкий - хорошие теплозащитные свойства - восстанавливает свою форму - не сбивается - моментально сохнет - хорошо выдерживает машинную стирку
<p>Шерстепон Состав: шерсть натуральная – до 80%, полиэфирное высокоизвитое полое силиконизированное волокно от 20%</p>	<p>Самые популярные среди потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шерстепон овечий - не имеет особого недостатка 	<ul style="list-style-type: none"> - не скатывается во время стирки - хорошо сохраняет тепло - экологически безопасен - обеспечивает уют и удобства - не колется и не раздражает кожу
<p>Холлофайбер Состав: 100% п/э</p>	<ul style="list-style-type: none"> - не впитывает влагу - многократной чистке и стрике материал теряет свойства упругости и объем - может накапливать статическое электричество 	<ul style="list-style-type: none"> - экологически безопасен - нетоксичен - не впитывает и не удерживает запахи - износостоек - обеспечивает красивые формы
<p>Тинсулейт Состав: 65% полиолефиновое волокно, 35% полиэфирное волокно</p>	<ul style="list-style-type: none"> - высокая цена 	<ul style="list-style-type: none"> - сохраняет тепло даже при намокании - практически не дает усадки - не теряет объем и форму при стирке и чистке - не гигроскопичен - очень легкий и дышащий
<p>Файбертек Состав: 100% п/э</p>	<ul style="list-style-type: none"> - высокая цена 	<ul style="list-style-type: none"> - надежно сохраняет тепло - исключает «парниковый эффект»

		<ul style="list-style-type: none"> - не сбивается - не слеживается и сохраняет
Изософт Состав: 100% п/э	- высокая цена	<ul style="list-style-type: none"> - не вызывает аллергическую реакцию - не требует химчистки - быстро сохнет и восстанавливает форму - имеет термостойки эффект, тепло тело сохраняется

Анализ существующих на рынке вариации утеплителей и наполнителей из смешанных и синтетических волокон показал их обилие и многообразие. Однако использование полностью синтетических материалов при разработке специальной одежды имеет свои недостатки. Если принять во внимание, что сохранение здоровья работников производства считается важной задачей, эффективное использование природных тепловых материалов по-прежнему остается актуальным. При проектировании утепленной одежды возможно варьируя полностью, видом утеплителя разрабатывать изделия под разные температурные режимы эксплуатации.

Если говорить про натуральный наполнитель и его контроль, то стоит отметить, что технические условия на верблюжье шерсти сырье сравнительно не обновлялись. Верблюжья шерсть – поистине удивительный материал, который из древних времен используется для лечения и профилактики многих болезней. Из-за того, что он хорошо впитывает влагу, образующееся тепло является сухим. К тому же, благодаря уникальным свойствам, данный наполнитель способен защитить человека от электромагнитных излучений. Ни один из видов шерсти несравнимо с верблюжьей по полезным свойствам и уникальным характеристикам. Так же как и сами животные, которые одинаково хорошо себя чувствуют летом и зимой.

Наиболее распространена шерсть бактрианов – двугорбых верблюдов. Она состоит из грубых наружных волосков и внутреннего теплого пуха. Именно этот пуховый подшерсток – самая ценная часть верблюжьей шерсти. С одного животного в зависимости от веса можно получить 4-9 килограммов такого пуха.

Самое главное преимущество материала – натуральный состав, кроме этого привлекает внимание следующими характеристиками.

- отлично сохраняет тепло;
- не вызывает аллергии;
- не электризуется;
- отталкивает пыль;
- не накапливают влагу;
- снижает раздражение кожи;
- снижает вредное влияние электромагнитного излучения;
- высокая воздухопроницаемость;
- обеспечивает эффект сухого тепла;
- легкая и прочная;

- проста в уходе;

Сырье верблюжья шерсти, используемое в качестве наполнителя, обладает наиболее высокими теплозащитными свойствами, что связано с его свойством сохранять в себе воздух и быстро восстанавливать воздушный объем. Кроме того, верблюжья шерсти имеет влагоотдачу, за счет наличия гидрофильных волокон. Данная шерсть многослойна, а волоски полые, поэтому она отлично сохраняет тепло даже в сильные морозы и хорошо пропускает воздух, не провоцирует потения. Наполнитель отлично удерживает тепло, но не препятствует циркуляции кислорода, поэтому в зимней одежде будет комфортно и не жарко. Еще одно важное преимущество шерсти не скатывается даже при длительном использовании. В результате в одежде данным утеплителем комфортно при любой погоде, а благодаря легкости материала, одежды не невесомые и комфортны при носке.

Самой дорогой является верблюжий подшерсток белого цвета. Стоимость изделий из шерсти верблюда несколько дороже овечьей. Во-первых, верблюжий наполнитель имеет небольшой вес и при этом значительно теплее. А во-вторых, объем меха, состригаемого с вьючного животного значительно меньший, чем с овцы. Чаще всего, повышенная цена обоснована мягкостью материала и высокими теплоизоляционными свойствами. В связи с этим производители часто используют комбинацию верблюжьей шерсти с синтетикой. В последнее время широко применяется материал в следующих изделиях: куртки, жилетки, пальто пуховики (в качестве наполнителя), а также для изготовления подушек и одеял.

Учитывая теплоемкость рассматриваемого материала, его применение при изготовлении спецодежды в качестве утеплителя способствует оптимизации решения нескольких задач в условиях производства. Соответственно, натуральные материалы – это ориентир того, что мы ищем в термоизоляции. Искусственные утеплители были созданы в попытке решить определенные проблемы, с которыми не справлялись естественные материалы. Его основные двухкомпонентные волокна могли бы в этом случае быть заменены на верблюжью шерсть без ущерба кластерной структуре материала. Однако такие технологии еще не достигли той степени развития, что бы активно их использовать.

На основе системного анализа и принципов классификации в работе разработана иерархическая классификация ассортимента тепляющих материалов. В основу классификации положен классификационный признак-способ функционирования утепляющих материалов, который делит все современные утепляющие материалы на две группы: пассивные и активные утеплители. Модернизация утепляющих материалов также учитывает – способ производства, структуру, волокнистый состав, свойства и специальные виды отделки. Модернизация терморегулирующих материал позволяет решить следующие задачи:

- провести анализ ассортимента и разработать классификацию современных утепляющих материалов для одежды;
- провести анализ требований и установить значимые показатели качества мембранных тканей и утеплителей одежды;
- разработать терморегулируемый обогревающий текстильный материал для теплозащитной одежды;
- установить взаимосвязь структуры и свойств мембранных тканей, термообогревающих и нетканых объемных утеплителей, которая позволит прогнозировать

показатели качества, как на стадии проектирования изделий, так и их изменение в процессе эксплуатации изделий;

- устоять влияние эксплуатационных факторов – низких температур, многократной стирки и деформаций сжатия на структуру и свойства утепляющих материалов, мембранных тканей и пакетов одежды;

- улучшение процесса изменения влажности и температуры пододежного пространства изделий из отечественных и импортных мембранных тканей и пакетов одежды;

Развитие ассортимента инновационных текстильных материалов находится на стадии становления и развития, и информация об особенностях структуры и качества мембранных и терморегулированных материалов в основном носит рекламный характер. Поэтому комплексное исследование инновационных терморегулируемых обогревающих материалов, формирующих пакеты теплозащитной одежды, прогнозирование свойств материалов, как на стадии проектирования, так и их изменения в процессе эксплуатации изделий, является одним из перспективных направлений текстильного материаловедения и развития отечественной легкой промышленности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гоголева Н.С., Тюменев Ю.Я., Мухамеджанов Г.К. Анализ рынка утеплителей в России и за рубежом // Журнал «Сервис в России и за рубежом», РГУТИС, 2013. – С.4-11.
2. Нетканые полотна Холлофайбер // Текстильная промышленность, №5. 2007. С.58-62.
3. Утеплитель Thermolite URL: <https://www.thermolite.com/en>.
4. «Весь мир» представляет ШелТер® - высокие технологии в производстве утеплителей для верхней одежды // Текстильная промышленность, №11. 2007. - С.30-31.